

UN MODEL SIMPLU DE GEOMETRIE SMARANDACHE CONSTRUIT EXCLUSIV CU ELEMENTE DE GEOMETRIE EUCLIDIANĂ

OVIDIU ȘANDRU²⁷

În spațiul euclidian tridimensional considerăm două plane paralele și distincte α_1 și α_2 . Spațiul Smarandache Σ , pe care îl definim, este alcătuit din punctele acestor două plane, sau altfel zis, $\Sigma = \alpha_1 \cup \alpha_2$. Tot prin definiție, considerăm că dreptele acestui spațiu sunt date de dreptele euclidiene incluse în α_1 , sau α_2 . În legătură cu elementele modelului geometric Σ enunțăm următoarele definiții :

Definiția 1: Orice două drepte (ale modelului Σ) care nu se intersectează între ele se numesc *drepte paralele*.

Definiția 2: Despre o dreaptă (din Σ) spunem că *separă* două puncte distincte (din Σ) nesituate pe această dreaptă dacă segmentul determinat de aceste două puncte se intersectează cu dreapta dată.

În continuare vom analiza pe acest model geometric valorile de adevăr a următoarelor trei axiome ale geometriei euclidiene plane:

Propoziția 1: *Prin orice două puncte distincte (ale planului euclidian) trece o dreaptă și numai una.*

Propoziția 2 (Postulatul lui Euclid): *Pintr-un punct exterior unei drepte trece o singură paralelă la cea dreaptă.*

Propoziția 3 (Axioma de separare a planului) : *Fie d o dreaptă și A, B, C trei puncte nesituate pe d . Dacă dreapta d separă punctele A și B dar nu separă punctele B și C , atunci ea separă punctele A și C .*

²⁷ Universitatea Politehnică din București

1) Fie A și B două puncte distincte din Σ . Dacă $A, B \in \alpha_1$ sau dacă $A, B \in \alpha_2$, atunci prin aceste puncte trece o dreaptă a spațiului Σ și numai una. Dacă $A \in \alpha_1$ și $B \in \alpha_2$, sau $A \in \alpha_2$ și $B \in \alpha_1$, atunci prin aceste puncte nu trece nici o dreaptă a spațiului Σ .

2) Fie d o dreaptă a spațiului Σ și A un punct din Σ nesituat pe d . Dacă punctul A și dreapta d sunt în același plan ($A \in \alpha_1, d \subset \alpha_1$, sau $A \in \alpha_2, d \subset \alpha_2$), atunci prin punctul A nu putem duce decât o paralelă la dreapta d .

Dacă punctul A și dreapta d sunt în plane diferite ($A \in \alpha_1, d \subset \alpha_2$, etc), atunci prin punctul A putem duce o infinitate de (drepte care să nu intersecteze dreapta d) paralele la dreapta d .

3) Fie d o dreaptă, iar A, B, C trei puncte ale spațiului Σ care nu aparțin lui d .

i) Dacă cele trei puncte A, B, C și dreapta d se găsesc incluse în același plan, atunci pentru aceste elemente se verifică axioma de separare.

ii) Dacă unul dintre punctele A, B, C se găsește într-un plan diferit de planul în care se găsesc celelalte două puncte și dreapta d , atunci axioma de separare nu mai este verificată pentru aceste elemente.

Observații :

1) Spre deosebire de modelul geometriei euclidiene unde Propoziția 1 are valoare de axiomă, în cadrul modelului geometric construit de noi această propoziție nu este nici total adevărată, nici total falsă, ci prezintă un grad de incertitudine egal cu 0.5. Într-adevăr, alegând la întâmplare două puncte distincte din Σ , probabilitatea ca prin aceste puncte să treacă o dreaptă a spațiului Σ este egală cu probabilitatea evenimentului contrar, adică cu 0.5.

2) În mod asemănător, celebrul postulat al lui Euclid din geometria plană are în cadrul modelului nostru geometric o valoare de adevăr bivalentă: alegând la întâmplare din Σ o dreaptă și un punct care nu este situat pe această dreaptă, șansele ca postulatul lui Euclid să fie verificat sau infirmat sunt ambele egale cu 0.5. Același lucru se întâmplă și cu axioma de separare.

- 3) Modelul geometric prezentat se poate generaliza ușor considerând în loc de două plane paralele și distincte, $n \geq 3$ plane paralele și distincte și chiar cazul unui număr infinit de plane paralele și distincte din spațiu. În acest context spațiul Smarandache corespunzător va fi notat cu Σ_n , respectiv, cu Σ_∞ , iar spațiul Σ prezentat mai devreme va coincide cu Σ_2 .
- 4) Modelele geometrice $\Sigma_n, n \geq 2, \Sigma_\infty$, sunt construite exclusiv cu elemente ale geometriei euclidiene.
- 5) Spațiul $\Sigma = \Sigma_2$ prezentat mai devreme reprezintă cel mai simplu model de geometrie Smarandache.

O soluție parțială a conjecturii lui Kuciuk și Antholy

În [1] găsim problema: "*Is there a general model for all Smarandache Geometries in such a way that replacing some parameters one gets any of the desired particular SG?*".

În cele ce urmează vom construi o familie uniparametrică de modele geometrice care va constitui, cel puțin parțial, o soluție la această problemă. Pentru aceasta vom extinde familia de spații $\Sigma_n, n \geq 2$, la familia $\Sigma_n, n \geq 1$, în care Σ_1 va reprezenta planul euclidian autentic (mulțimea punctelor spațiului Σ_1 este dată de mulțimea punctelor planului euclidian 2-dimensional, iar dreptele spațiului Σ_1 sunt dreptele, în sens euclidian, ale acestui plan). În felul acesta obținem familia unidimensională de spații $\Sigma_n, n \geq 1$, care pentru $n=1$ furnizează modelul clasic al geometriei euclidiene, iar pentru orice $n \geq 2$, în parte, câte o geometrie Smarandache cu diferite ordine de incertitudine, sau de negare.

Bibliografie

- [1] L. Kuciuk and M. Antholy, **An Introduction to the Smarandache Geometries**, Mathematics Magazine, Aurora, Canada, Vol. 12, 2003.

TRIUNGHIUL LUI LUCAS

GABRIEL PUTU²⁸ și MĂDĂLIN BERTEA²⁹

Pe latura BC a triunghiului ABC în exterior se construiește pătratul BCC_1B_1 . Fie $\{M\} = AB_1 \cap BC$ și $\{N\} = AC_1 \cap BC$. Fie P și Q punctele de intersecție dintre perpendicularele ridicate din N și M pe latura BC și laturile AC , respectiv AB .

1) Patrulaterul $MNPQ$ este pătrat.

Demonstrație. Din asemănările triunghiurilor AQM și ABB_1 ; APN și

$$ACC_1; \text{ și } AB_1C_1 \text{ rezultă: } \frac{AM}{AB_1} = \frac{MQ}{BB_1} = \frac{AQ}{AB}, \quad \frac{AN}{AC_1} = \frac{NP}{CC_1} = \frac{AP}{AC},$$

$$\frac{MN}{B_1C_1} = \frac{AM}{AB_1} = \frac{AN}{AC_1} \quad (1), \text{ de unde } \frac{MQ}{BB_1} = \frac{NP}{CC_1} \text{ și cum } BB_1 \equiv CC_1 \text{ rezultă}$$

$MQ \equiv NP$. Deoarece $MQ \parallel NP$ și $MQ \perp BC, NP \perp BC$ rezultă că patrulaterul $MNPQ$ este dreptunghi. Atunci, $PQ \parallel BC$ și $PQ \equiv MN$ (2). Din relațiile (1) și (2) rezultă

²⁸ Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău

²⁹ Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău

$$\frac{AQ}{AB} = \frac{QP}{BC} = \frac{MN}{BC} = \frac{QM}{BB_1} \quad (\text{\textit{și cum } } BC \equiv BB_1), \text{ de unde } MN \equiv QM,$$

deci patrulaterul $MNPQ$ este pătrat.

Observație: Cercul circumscris triunghiului APQ se numește $A - Lucas$. Analog, se definesc *cercurile* $B - Lucas$ și $C - Lucas$. Fie L_A, L_B, L_C centrele cercurilor Lucas. Triunghiul $L_A L_B L_C$ se numește *triunghiul lui Lucas*.

2) Fie a, b, c lungimile laturilor triunghiului ABC și R raza cercului circumscris acestui triunghi. Pătratul $MNPQ$ are latura de

$$\text{lungime egală cu } \frac{a}{1 + \frac{2aR}{bc}}.$$

Demonstrație. Fie A' piciorul înălțimii duse din A . Din asemănarea triunghiurilor AQP și ABC rezultă: $\frac{AQ}{c} = \frac{AP}{b} = \frac{QP}{a}$, de unde

$$AQ = \frac{c}{a}l, AP = \frac{b}{a}l, (PQ = l), \text{ iar din asemănarea triunghiurilor } BQM$$

și BAA' rezultă $\frac{BQ}{AB} = \frac{QM}{AA'}$, de unde $\frac{c - \frac{c}{a}l}{c} = \frac{l}{h_a}$ și de aici

$$l = \frac{a \cdot h_a}{a + h_a}. \quad \text{Dar } h_a = \frac{2 \cdot A_{ABC}}{a} = \frac{2 \cdot abc}{a \cdot 4R} = \frac{bc}{2R} \quad \text{de unde rezultă}$$

$$l = \frac{a}{1 + \frac{2aR}{bc}}.$$

3) Razele cercurilor $A - Lucas$, $B - Lucas$ și $C - Lucas$ sunt egale

$$\text{cu: } R_A = \frac{R}{1 + \frac{2aR}{bc}}, R_B = \frac{R}{1 + \frac{2bR}{ac}}, \text{ respectiv } R_C = \frac{R}{1 + \frac{2cR}{ab}}.$$

Demonstrație. Deoarece triunghiurile APQ și ABC sunt omotetice, centrul omotetiei fiind punctul A și raportul de omotetie fiind egal cu

$\frac{l}{a} = \frac{1}{1 + \frac{2aR}{bc}}$ (conform proprietății precedente) rezultă că $\frac{R_A}{R} = \frac{l}{a}$ de

unde $R_A = \frac{R}{1 + \frac{2aR}{bc}}$. Analog se determină lungimile celorlalte două

raze.

4) Cercul circumscris triunghiului ABC și cercurile lui Lucas sunt tangente interior.

Demonstrație. Deoarece triunghiurile AQP și ABC sunt omotetice, prin omotetia de centru A și raport $\frac{1}{1 + \frac{2aR}{bc}}$

rezultă că cercurile circumscrise acestor două triunghiuri se corespund prin omotetia considerată, deci cercurile sunt tangente interior.

Observații:

1) Raportul de omotetie poate fi considerat și sub forma $\frac{R_A}{R}$

2) Analog se arată că cercurile $B - \text{Lucas}$ și $C - \text{Lucas}$ sunt tangente interior cercului circumscris triunghiului ABC .

5) Cercurile lui Lucas sunt tangente două câte două.

Demonstrație. Avem: $OL_B = OB - L_B B = R - R_B$, $OL_C = R - R_C$ și $m(\sphericalangle BOC) = 2m(\sphericalangle BAC)$. Aplicând teorema cosinusului în triunghiul $OL_B L_C$ rezultă: $L_B L_C^2 = OL_B^2 + OL_C^2 - 2OL_B \cdot OL_C \cdot \cos(\sphericalangle L_B OL_C)$.

Cum $OL_B = R - \frac{R}{1 + \frac{2bR}{ac}}$, $OL_C = R - \frac{R}{1 + \frac{2cR}{ab}}$ și

$$\cos(\sphericalangle L_B O L_C) = \cos 2\hat{A} = 2 \cos^2 \hat{A} - 1 = 2 \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right) - 1, \quad \text{rezultă}$$

$$L_B L_C = \frac{2R(abc + b^2 R + c^2 R) \cdot a}{(ac + 2bR)(ab + 2cR)} = R_B + R_C,$$

deci cercurile $B - Lucas$ și $C - Lucas$ sunt tangente. Analog, se arată că cercurile $A - Lucas$ și $C - Lucas$ respectiv $B - Lucas$ și $A - Lucas$ sunt tangente.

6) Laturile triunghiului Lucas au lungimile $R_A + R_B, R_B + R_C, R_C + R_A$.

Demonstrația este o consecință a proprietății precedente.

Fie T_A, T_B, T_C punctele de tangență dintre cercurile lui Lucas. Triunghiul $T_A T_B T_C$ se numește **triunghiul tangențelor Lucas**. Cercul circumscris triunghiului $T_A T_B T_C$ se numește **cercul radical al cercurilor Lucas**.

Bibliografie.

1. Barbu, C., **Teoreme fundamentale din geometria triunghiului**, Editura Unique, Bacău, 2010.
2. Lalescu, T., **Geometria triunghiului**, Ed. Tineretului, București, 1958.